

Володимир ДМИТРЕНКО

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
кафедри технологічної і професійної освіти,
Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександр Довженко
м. Глухів, Україна

ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ТА «ПРОЄКТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. У статті здійснено аналіз змісту термінів «компетентність», «проектна компетентність» у контексті фахової підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Автор розглядає сутність проектної компетентності в контексті сучасних вимог до професійної підготовки фахівців означеної спеціальності. Теоретично узагальнено здобутки українських і зарубіжних вчених, які присвятили свої розвідки дослідженню проблеми формування та розвитку проектної компетентності у майбутніх учителів трудового навчання та технологій.

Ключові слова: компетентність, проектна компетентність, фахова підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій, проектна діяльність.

Abstract. The article provides an analysis of the concepts of "competence" and "project competence" in the context of professional training for future teachers of labor education and technologies. The author examines the essence of project activity in the context of modern requirements for the professional training of specialists in this field. Theoretical generalizations of the achievements of Ukrainian and foreign scholars dedicated to the study of the formation and development of project competence in future teachers of labor education and technologies are presented.

Keywords: competence, project competence, professional training of future teachers of labor education and technologies, project activity.

Постановка проблеми та її актуальність. Мета сучасної професійної освіти – підготовка висококваліфікованих і компетентних фахівців, затребуваних на сучасному ринку праці. Тому якість освіти є важливим чинником у досягненні цієї мети. Закон України «Про вищу освіту» зазначає, що «метою професійної (професійно-технічної) освіти є формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар'єрного зростання впродовж життя» [6].

У Національній рамці кваліфікацій, Національній стратегії розвитку освіти України на 2022–2032 рр., Законі України «Про вищу освіту», Галузевих стандартах вищої освіти України та інших державних нормативних документах визначено шляхи професійної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі.

З огляду на ситуацію на ринку праці та зростаючий попит на молодих компетентних спеціалістів, більшість дослідників стверджують, що підготовка майбутніх професіоналів має ґрунтуватися на засадах компетентнісного підходу. Він сприяє формуванню загальних та предметних компетентностей.

Метою компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій є формування ключових компетентностей як комплексу теоретичних знань і практичних навичок.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Багато вчених вивчали проблему формування професійної та проєктної компетентності фахівців у різних освітніх галузях.

Основними напрямками дослідження цієї проблеми є: проєктування професійної педагогічної освіти (Г. Ібрагімов, І. Колесникова, Н. Шайденко та ін.); педагогічне проєктування професійної діяльності вчителя (Г. Ковальова, Т. Смиківська та ін.); проєктна діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутнього педагога (В. Веселова, Н. Головіна, Г. Демакова, Н. Трофімова та ін.).

Проблема формування та розвитку професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій висвітлювалась у низці наукових досліджень. Однак і сьогодні увага до цього питання не зменшується, що свідчить про важливість проблеми модернізації системи освіти.

Метою статті є аналіз змісту термінів «компетентність», «проєктна компетентність» у контексті фахової підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій.

Виклад основного матеріалу. Процес формування компетентного фахівця сфери технологічної освіти відбувається найкраще в умовах проєктної діяльності, моделювання потенційно-можливих освітньо-професійних ситуацій. Тому сучасна професійна підготовка майбутнього учителя трудового навчання та технологій має спрямовуватися на формування його проєктної компетентності [3].

В «Енциклопедії освіти» за редакцією В. Кременя наведено трактування поняття «компетентність», а саме: компетентність у навчанні характеризується як коло питань, у яких людина добре розуміється, її набуття молодого людиною не лише під час вивчення предмета, групи предметів, а й за допомогою засобів неформальної освіти, внаслідок впливу середовища тощо [4, с. 408].

У Законі «Про освіту» наведено таке визначення поняття «компетентність»: це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну діяльність [6, с. 15].

Поняття «компетентність» І. Зязюн, пов'язує з високим рівнем прояву професіоналізму в діяльності, що виявляється в професійних знаннях, які забезпечують цілісність системи, що самоорганізується [7, с. 31].

Аналізуючи наукові праці О. Заворотнюк, зазначимо, що поняття «компетентність» – це підхід до знань як інструмента розв'язання життєвих проблем, прийняття рішень у різних сферах життєдіяльності, узагальнена здатність особистості, що ґрунтується на її знаннях, досвіді, цінностях, набутих в умовах навчання, виховання, інтеграції в простір соціокультурних відносин [5, с. 37].

Різні трактування поняття «компетентності» ми висвітлюємо як багатогранне та динамічне особистісне утворення. Його зміст трансформується залежно від змін, що відбуваються в суспільстві й освіті, і може бути розглянутий з позицій різних галузей науки та потреб суспільства.

На наш погляд, компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, які людина здатна ефективно застосовувати під час виконання конкретної діяльності та формується в процесі професійної підготовки.

Проблема формування проектної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій була предметом досліджень численних вітчизняних і зарубіжних науковців у галузі філософії, педагогіки, психології.

Проектна компетентність у контексті сучасних освітніх парадигм є складним особистісним утворенням. Вона тісно взаємопов'язана з проектною діяльністю, оволодінням проектними вміннями, усвідомленим вибором й оптимізацією проектних рішень за їх великої кількості, а також здатністю використовувати набуті знання та вміння в педагогічній діяльності [1].

Під проектною компетентністю розуміють сукупність здатностей, що забезпечують можливість творчого вирішення особистістю життєвих проблем [2].

Н. Нагорна дефініційований термін розглядає як характеристику майбутнього фахівця, що виражається в його здатності і готовності до проектної діяльності, опанування проектних умінь з розроблення, створення проектів та використання набутих знань і вмінь у трудовому навчанні школярів [8].

Проектна компетентність учителя трудового навчання та технологій відображає його здатність до ефективного планування, організації та виконання освітніх проектів. Ця компетентність передбачає вміння створювати та реалізовувати проекти, спрямовані на досягнення педагогічних цілей та завдань. Вона також включає в себе здатність до ефективного використання інноваційних методик, технологій та ресурсів у процесі навчання, а також допомагає майбутнім педагогам розвивати творчість, критичне мислення, комунікативні та організаційні вміння, які є необхідними для успішної роботи в сучасному освітньому середовищі.

Висновок. У процесі вивчення термінології, з урахуванням наявних науково-теоретичних досліджень і позицій вчених, уточнено сутність понять «компетентність», «проектна компетентність».

Формування проектної компетентності у майбутніх учителів трудового навчання та технологій є актуальним завданням сучасної освіти. Розуміння змістової характеристики понять «компетентність» та «проектна компетентність» дозволяє ефективно організувати освітній процес для підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій.

Список використаних джерел

1. Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2006. 22 с.
2. Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник. М. Ф. Степко та ін.; за ред. В. Г. Кременя. Тернопіль : Богдан, 2004. 384 с.
3. Газука Т. А. Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до проектної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Чернігів : Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2010. 20 с.
4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень]. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

5. Заворотнюк О. М. Формування професійної компетентності майбутніх психологів у позааудиторній діяльності. *Рідна школа*. 2013. № 11. С. 62–65.
6. Закон України «Про освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.
7. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : підручник для студентів вузів. Київ : Вища школа, 2004. 422 с.
8. Нагорна Н. Змістова характеристика поняття «проектно-технологічна компетентність» майбутніх вчителів технологій. *Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки*. 2019. Вип. 177, ч. 2. С. 20–24.